

Research Article

Penggunaan Inovasi Papan Interaktif SPDM dalam Meningkatkan Penguasaan Murid Tahun 5 SK Seri Duyong, dalam Tajuk Sistem Peredaran Darah Manusia

Nuraishah Kamaruddin ^{1,*}

¹ SK Seri Duyong, Melaka; g-40118264@moe-dl.edu.my

* Correspondence: g-40118264@moe-dl.edu.my; 06- 2686594 / 0136001207.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menambah baik amalan PdP penulis dalam pengajaran tajuk laluan peredaran darah manusia Tahun 5 menggunakan inovasi Papan Interaktif SPDM. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk kajian tindakan yang melibatkan kumpulan sasaran seramai 6 orang murid tahun 5 Adil, SK Seri Duyong, Melaka pada tahun 2024. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian, semakan dokumen dan temu bual yang dianalisis secara deskriptif dan naratif. Dapatan kajian mendapati aktiviti yang telah dirancang dalam kajian ini telah membantu guru dalam menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang sebelum ini sering menimbulkan kesukaran kepada guru untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan berkesan kepada murid-murid. Kajian ini juga dapat membantu penulis memahami proses pelaksanaan kajian tindakan secara keseluruhannya.

Kata kunci: Interaktif; strategi pembelajaran visual; kecerdasan pelbagai; warna; pencapaian

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Berdasarkan pengalaman mengajar selama 19 tahun, inovasi merupakan salah satu cara terbaik untuk menangani masalah dalam pembelajaran. Inovasi dalam pendidikan mencakup perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan pendidikan (Aan Ansori & Ahmad Fitriyadi, 2020). Sepanjang 3 tahun kebelakangan ini mengajar Sains Tahun 5, penulis menyedari bahawa topik Sistem Peredaran Darah Manusia sering menjadi cabaran bagi guru dalam menjelaskan dan memahami beberapa murid. Meskipun topik tersebut seharusnya mudah dipahami, namun pengajar perlu meluangkan waktu ekstra untuk menjelaskan dengan lebih mendalam.

Sebahagian murid mengalami kesulitan dalam menjelaskan fungsi setiap bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Mereka kerap keliru dalam memahami fungsi bahagian dan cenderung memberikan jawapan yang tidak tepat apabila ditanya secara spontan. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam menjawab soal latihan dengan betul. Kemampuan murid untuk memahami konsep juga dapat dilihat dari kepastian jawapan yang mereka berikan terhadap suatu pertanyaan (Nurhafidhah dan Hasby, 2018).

Untuk mengatasi cabaran tersebut, penulis telah mencuba menjalankan sebuah projek kreatif berupa aktiviti melukis laluan peredaran darah (lihat buku teks Sains Tahun 5, halaman 32). Namun, penulis mendapati bahawa beberapa murid masih mengalami kesulitan dalam melukis laluan peredaran darah dengan betul, menunjukkan bahawa usaha ini belum sepenuhnya berjaya.

Rajah 1. Aktiviti kreatif Melakar Laluan Peredaran Darah

Berdasarkan aktiviti kreatif melukis laluan peredaran darah, guru bertanya mengapa mereka tidak dapat menjawab dengan tepat. Berikut adalah jawapan murid:

- Jawapan murid pertama: "Saya tidak pasti laluan darah mana yang membawa oksigen dan yang membawa karbon dioksida."
- Jawapan murid kedua: "Saya tidak faham laluan darah yang menghubungkan paru-paru dan jantung."

Walaupun guru telah berusaha menjelaskan kembali topik tersebut, namun sebahagian murid masih memberikan jawapan yang salah. Berdasarkan masalah ini, penulis percaya pendekatan yang berbeza perlu diambil supaya masalah murid tidak berterusan.

1.1 Fokus Kajian

Kajian yang dijalankan adalah berfokus untuk menambah baik amalan PdP dalam mengajar murid tahun 5 Adil untuk menguasai tajuk Sistem Peredaran Darah Manusia dengan menggunakan Papan Interaktif SPDM. Dalam kajian ini, penulis memfokuskan subtopik fungsi organ dan bahagian utama serta laluan peredaran darah manusia dalam silibus matapelajaran Sains Tahun 5.

1.2 Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk menambahbaik amalan PdP bagi menerangkan fungsi organ dan menentukan arah laluan darah dalam sistem peredaran darah manusia, murid tahun 5 Adil dengan menggunakan inovasi Papan Interaktif SPDM.

Di samping itu juga, objektif kajian ini adalah seperti berikut, iaitu murid-murid dapat:

- Menyatakan fungsi jantung, paru, salur darah dan darah, dalam sistem peredaran darah manusia.
- Menentukan arah laluan darah lebih oksigen dan arah laluan darah lebih karbon dioksida dalam sistem peredaran darah manusia.

2. KAEDAH & BAHAN

2.1 Soalan Kajian

Bagaimana guru menambah baik amalan PdP dalam menerangkan fungsi organ dan menentukan arah laluan darah dalam sistem peredaran darah manusia, murid tahun 5 Adil dengan menggunakan inovasi Papan Interaktif SPDM.

2.2 Kumpulan Sasaran

Kajian ini melibatkan seramai 6 orang murid tahun 5 Adil SK Seri Duyong, Melaka yang terdiri daripada 1 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan.

2.3 Kaedah Kajian

Penulis telah memilih Reka Bentuk Kajian Tindakan *Kemmis & Mc Taggart* dalam melaksanakan kajian seperti berikut:

Rajah 2. Model Kajian Tindakan *Kemmis & Mc Taggart*.

Penulis menggunakan 3 kaedah untuk mengumpul data dalam kajian ini. Kaedah tersebut ialah pemerhatian, semakan dokumen dan temu bual. Ketiga-tiga kaedah yang digunakan iaitu pemerhatian, semakan dokumen dan temu bual dianalisis secara deskriptif berbentuk naratif.

3. TINDAKAN YANG DIJALANKAN / INTERVENSI

Papan Interaktif SPDM melibatkan dua intervensi terhadap dua standard pembelajaran dalam topik Sistem Peredaran Darah Manusia iaitu:

Jadual 1. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang terlibat.

Standard Kandungan	Standard Pembelajaran
2.2	2.2.1 Memerihal fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia.
	2.2.2 Melakar laluan peredaran darah yang lebih oksigen dan laluan peredaran darah yang lebih karbon dioksida dalam tubuh manusia.

Bagi standard pembelajaran 2.2.1, Papan Interaktif SPDM dilengkapi dengan keterangan fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Organ-organ tersebut telah dilabel dengan anak panah hijau. Ia bersifat boleh laras, supaya guru boleh juga menggunakan model ini untuk menjalankan aktiviti secara dalam kumpulan ataupun individu bagi menguji kefahaman murid tentang fungsi bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia. Berikut ialah jadual fungsi bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia.

Jadual 2. Fungsi bahagian utama dalam sistem peredaran darah.

Bahagian Utama	Jantung	Peparu	Salur Darah	Darah
Fungsi	Organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh.	Organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida.	Tiub laluan untuk darah mengalir. Mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh.	Mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh.

Bagi standard pembelajaran 2.2.2 pula, penggunaan Papan Interaktif SPDM melibatkan strategi pembelajaran visual berpusatkan murid dengan penerapan konsep warna. Menurut Dzulkifli dan Mustafar (2013), warna merupakan pengalaman visual yang paling signifikan bagi manusia. Warna-warna tertentu mampu mempengaruhi ingatan terhadap maklumat yang dilihat atau dipelajari. Penggunaan warna turut memudahkan proses mengingat semula maklumat, sama ada yang tersimpan dalam ingatan jangka pendek atau jangka panjang.

Kanak-kanak cenderung tertarik kepada alat bantu mengajar interaktif yang menggabungkan elemen warna dan cahaya. Berdasarkan minat dan kecenderungan murid, penulis terinspirasi untuk menggabungkan inovasi interaktif dengan strategi pembelajaran visual sebagai pendekatan untuk menangani masalah murid. Hal ini selaras dengan dapatan kajian Nurannisaa (2017), yang menyatakan bahawa pembelajaran visual membantu pelajar berfikir secara kritis, di mana maklumat verbal dan visual yang berkaitan dapat membantu pelajar membuat hubungan, memahami kaitan, dan mengingat semula butiran yang relevan. Elemen warna yang diterapkan pada Papan Interaktif SPDM membantu murid-murid membayangkan menggunakan visual bagi arah aliran yang berbeza.

Kelipan warna lampu LED berasaskan kod-kod warna seperti berikut:

Lampu LED merah : Laluan darah lebih oksigen

Lampu LED biru : Laluan darah lebih karbon dioksida

Laluan darah lebih oksigen bermula dari paru-paru dan mengalir masuk ke jantung. Dari situ, darah lebih oksigen dipamkan ke seluruh tubuh manusia. Darah lebih oksigen ini juga membawa nutrien dan air yang penting untuk fungsi tubuh. Apabila bahagian tubuh menggunakan oksigen dalam darah dan menghasilkan karbon dioksida, laluan darah yang kaya dengan oksigen akan bertukar kepada laluan darah yang kaya dengan karbon dioksida. Laluan darah ini bermula dari tubuh dan menuju ke jantung, di mana darah tersebut kemudian dipamkan semula ke paru-paru. Proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida akan berlaku di dalam peparu semasa proses pernafasan. Kitaran ini akan berlaku secara berterusan sehingga hayat manusia masih ada.

Rajah 3. Papan Interaktif SPDM.

3.1 Pelaksanaan Intervensi 1

Intervensi 1 dijalankan dengan tujuan untuk menguji kebolehan murid dalam memahami fungsi-fungsi jantung, peparu, salur darah, dan darah dalam sistem peredaran darah, serta untuk memahami proses peredaran darah yang berulang setiap kali manusia bernafas.

Bagi mengingatkan semula pelajaran yang lalu tentang topik ini, guru terlebih dahulu menjelaskan fungsi setiap organ dan bahagian utama, iaitu jantung, peparu, salur darah, dan darah. Kemudian, murid-murid berbincang secara berpasangan untuk melabel organ dan bahagian utama dalam sistem peredaran darah. Seterusnya, mereka melabel dan menampalkan fungsi organ serta

bahagian utama tersebut pada Papan Interaktif SPDM. Selepas itu, sebagai kaedah pentaksiran, setiap murid diberi lembaran kerja individu.

Rajah 4. Murid dikehendaki menampal jawapan yang betul pada ruangan yang disediakan.

3.1.1 Analisis Intervensi 1

Sepanjang intervensi 1, murid dapat mengenal pasti fungsi bahagian utama dalam sistem peredaran darah dengan tepat dan betul. Mereka menunjukkan keupayaan untuk melaksanakan tugas dengan cekap tanpa memerlukan perbincangan yang panjang, dan dapat memberikan jawapan dalam tempoh masa yang singkat. Ketika melakukan aktiviti, mereka kelihatan yakin dan puas dengan jawapan yang diberikan. Selain itu, semasa menjalankan latihan dalam lembaran kerja, murid mampu memberikan jawapan yang tepat tanpa perlu bergantung kepada rakan sebaya. Ini menunjukkan kebolehan mereka untuk bekerja secara mandiri setelah memahami konsep tersebut.

3.2 Pelaksanaan Intervensi 2

Intervensi 2 bertujuan untuk menilai keupayaan murid dalam mengingat arah laluan darah lebih oksigen dan arah laluan darah lebih karbon dioksida dengan menggunakan Papan Interaktif SPDM.

Pertama sekali, murid akan menekan suis lampu (warna merah) untuk melihat laluan darah lebih oksigen berkelip. Murid akan diberi masa untuk memerhati laluan tersebut mengikut arah kelipan lampu sambil mendengar keterangan dari guru.

Rajah 5. Murid memerhati kerlipan lampu LED merah yang mewakili laluan peredaran darah lebih oksigen.

Kemudian, murid akan menekan suis lampu (warna biru) untuk melihat laluan darah lebih karbon dioksida. Murid akan terus mendengar proses berikutnya dari keterangan guru.

Rajah 6. Murid memerhati kerlipan lampu LED biru yang mewakili laluan peredaran darah lebih karbon dioksida.

Kemudian, dalam keadaan lampu LED yang masih menyala, murid secara individu menjelaskan kembali laluan peredaran darah yang lengkap berpandukan kerlipan lampu LED merah dan biru tersebut.

Selepas itu, kedua-dua lampu LED tersebut dimatikan. Murid akan diminta untuk menempatkan anak panah mengikuti laluan darah yang betul berdasarkan warna yang telah ditetapkan pada Papan Interaktif SPDM iaitu anak panah merah bagi laluan darah lebih oksigen dan lampu biru bagi laluan darah lebih karbon dioksida.

Sebagai langkah pentaksiran, murid akan diminta untuk melukis laluan darah lebih oksigen dan laluan darah lebih karbon dioksida pada lembaran kerja yang diberikan.

Rajah 7. Murid meletakkan anak panah merah dan biru pada laluan peredaran darah.

3.2.1 Analisis Intervensi Aktivoiti 2

Sepanjang intervensi 2, murid-murid menunjukkan minat yang mendalam dan memberikan fokus sepenuhnya. Mereka sangat teruja memerhatikan kerlipan lampu merah dan biru yang menyala secara berurutan. Apabila suis lampu dimatikan, mereka dapat menempatkan anak panah dengan tepat pada arah laluan darah lebih oksigen dan laluan darah lebih karbon dioksida. Mereka juga saling membantu untuk mendapatkan jawapan yang betul. Selain itu, murid-murid dapat menyelesaikan tugas individu mereka dengan melukis laluan peredaran darah dengan tepat pada lembaran kerja yang diberikan.

3.3 Refleksi Intervensi

Sungguh mengembirakan melihat keseriusan dan minat murid-murid dalam menjalankan aktiviti 1 dan 2 secara berpasangan. Mereka menunjukkan ketekunan dan kesungguhan dalam fokus pada tugas yang diberikan, serta mampu memahami dengan baik setiap fungsi bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia.

Kemahiran mereka menentukan arah laluan darah yang mengandungi lebih oksigen dan laluan darah lebih karbon dioksida dengan tepat, tanpa bantuan langsung dari guru, menunjukkan

tahap pemahaman yang sangat baik. Sikap yakin yang mereka tunjukkan adalah bukti jelas bahawa mereka telah menguasai objektif pembelajaran ini.

Dalam topik Sistem Peredaran Darah Manusia, guru tidak dapat menunjukkan perjalanan sistem yang sebenar tanpa menggunakan aplikasi interaktif. Ini kerana ia melibatkan organ dalaman manusia yang sebenar, yang mana murid tidak dapat menyentuh atau melihatnya secara langsung.

Oleh itu, penggunaan aplikasi interaktif sangat diperlukan dalam pengajaran topik ini. Melalui aktiviti ini telah dapat meningkatkan kefahaman dan pencapaian murid dalam topik ini, selari dengan dapatan Zur'ain & Abdul Razak (2022) yang menyatakan bahawa penggunaan aplikasi interaktif mampu menarik minat murid, memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar, serta meningkatkan pencapaian mereka.

Kejayaan intervensi ini dalam menangani masalah yang dihadapi oleh murid telah terbukti. Oleh itu, penulis bercadang untuk memperluaskan kaedah intervensi ini kepada kelas-kelas lain yang mungkin menghadapi masalah serupa. Selain itu, penulis juga berhasrat untuk berkongsi kaedah intervensi ini dengan rakan-rakan guru Sains di sekolah lain, dengan harapan dapat memberi manfaat yang sama kepada lebih ramai pelajar.

4. KOS DAN SENARAI BAHAN

Berikut ialah kos dan senarai bahan yang diperlukan bagi membina Papan Interaktif SPDM manakala kos menjalankan kajian tindakan bersama murid tidak memerlukan peruntukan kewangan.

Jadual 3. Senarai bahan dan kos perbelanjaan Kajian Tindakan dan Inovasi.

Bil	Bahan	Bilangan/Unit	Kos Seunit	Jumlah
1	Polisterin Kadbod	1	RM 6.00	RM 6.00
2	Plastik Laminate	2	RM 1.00	RM 2.00
3	Lampu LED Merah (stripe)	1	RM 5.00	RM 5.00
4	Lampu LED Biru (Stripe)	1	RM 5.00	RM 5.00
5	Plug Adapter	1	RM 20.00	RM 20.00
JUMLAH				RM 38.00

5. GARIS MASA PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN

Pembelajaran bagi topik sistem peredaran darah manusia Sains Tahun 5 seperti dalam rancangan pelajaran tahunan adalah sekitar bulan Mac dan sekaligus telah mengesan masalah murid dalam topik ini. Selepas itu, guru mula merancang untuk menjalankan kajian tindakan dan inovasi bagi menyelesaikan masalah murid. Kajian tindakan ini dijalankan dalam tempoh 8 minggu, dimana bermula pada pertengahan bulan Mac 2024 dan berakhir pada awal bulan Mei 2024. Berikut ialah jadual garis masa pelaksanaan kajian ini.

Jadual 4. Garis Masa Pelaksanaan Kajian Tindakan dan Inovasi.

MINGGU	TARIKH / TEMPOH	AKTIVITI
Minggu 1	11- 17 Mac	Mengesan masalah murid semasa proses PDP
Minggu 2	18- 24 Mac	Merancang kajian tindakan dan Inovasi serta menetapkan cara pengumpulan dan cara menganalisis data
Minggu 3-4	25 Mac – 7 April	Membina Inovasi Papan Interaktif SPDM dan menjalankan kajian rintis intrumen bagi soalan pentaksiran formatif.
<i>Cuti Hari Raya Aidilfitri</i>		
Minggu 5	15 – 21 April	Menjalankan Intervensi
Minggu 6	22 – 28 April	Menganalisis data dan dapatan kajian
Minggu 7 – 8	29 April – 5 Mei	Rumusan kajian tindakan

6. DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

6.1 Dapatan Pentaksiran Formatif

Berdasarkan dapatan, keputusan pentaksiran formatif menunjukkan intervensi yang digunakan telah menambah baik amalan saya mengajar topik Sistem Peredaran Darah Manusia dengan menggunakan inovasi Papan Interaktif SPDM. Keputusan pentaksiran murid mengalami peningkatan ketara setelah saya menggunakan inovasi dalam topik ini.

Penulis mendapati inovasi dalam pembelajaran sangat sesuai dilaksanakan kerana setiap murid mempunyai kecerdasan yang berbeza. Suasana pembelajaran yang mengintegrasikan unsur-unsur kecerdasan pelbagai adalah kondusif dan berjaya memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni, serta unsur-unsur kecerdasan pelbagai dalam kalangan pelajar (Othman & Yaakub, 2010).

Jadual 5. Keputusan pentaksiran formatif sebelum dan selepas intervensi.

Nama Murid	Pentaksiran Formatif 1 (sebelum intervensi)		Pentaksiran Formatif 2 (selepas intervensi)	
	Fungsi Bahagian Utama (10 markah)	Melakar Laluan Peredaran Darah (7 markah)	Fungsi Bahagian Utama (10 markah)	Melakar Laluan Peredaran Darah (7 markah)
Murid 1 (L)	4	3	10	7
Murid 2 (P)	4	3	10	7
Murid 3 (P)	2	3	10	7
Murid 4 (P)	5	3	10	7
Murid 5 (P)	5	3	10	7
Murid 6 (P)	5	3	10	7

6.2 Dapatan Analisis Pemerhatian

Berdasarkan pemerhatian dari kedua-dua aktiviti yang dijalankan, didapati bahawa kefahaman murid terhadap topik ini meningkat apabila mereka dengan mudah mengenalpasti fungsi bahagian utama dalam sistem peredaran darah dengan betul pada Papan Interaktif SPDM. Penggunaan lampu LED berkerlip dalam inovasi ini juga membantu murid mengenalpasti laluan darah lebih oksigen dan laluan darah lebih karbon dioksida dengan tepat.

Sesi pembelajaran berlangsung dalam keadaan aktif dan penuh semangat. Murid juga menunjukkan kefokusannya yang sepenuhnya dalam sesi pembelajaran. Ini membuktikan bahawa pembelajaran aktif meningkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar, yang seterusnya mencetuskan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan fokus. Ini selari dengan dapatan kajian Deslauriers, et al. (2019).

6.3 Dapatan Analisis Temubual

Berdasarkan temubual yang telah dijalankan, ia menunjukkan bahawa inovasi ini dapat membantu penulis dalam meningkatkan amalan PdP di dalam kelas. Kajian oleh Mohd Khairulnizam Ramlie, et al. (2023) menyatakan bahawa guru yang menggunakan inovasi cenderung menjadikan pembelajaran lebih dinamik dan efisien, serta memahami keperluan pelajar. Kenyataan tersebut telah menyokong analisis temubual penulis.

Jadual 6. Keputusan Temubual Sistem Peredaran Darah Manusia.

Temubual	Sistem Peredaran Darah Manusia			
	Sangat Tidak Faham	Tidak Faham	Faham	Sangat Faham
Sebelum Kaedah Y	5	1	0	0
Selepas Kaedah Y	0	0	0	6

7. RUMUSAN DAN IMPLIKASI

Kajian ini membuktikan bahawa penggunaan Papan Interaktif SPDM dapat meningkatkan penguasaan murid dalam topik Sistem Peredaran Darah Manusia. Kejayaan intervensi ini menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran yang interaktif dan visual dapat membantu murid memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Selain itu, kajian ini juga menekankan kepentingan inovasi dalam pendidikan untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Ia selari dengan dapatan Nasution (2023) yang menyatakan pembelajaran berbentuk interaktif memberikan kesan positif yang signifikan terhadap pencapaian pelajar.

Kajian ini boleh ditambahbaik dengan penggunaan alat penilaian digital seperti kuiz interaktif dan aplikasi pembelajaran untuk menilai kefahaman murid secara berterusan. Alat penilaian digital ini memudahkan guru untuk memantau kemajuan murid dengan lebih efektif dan memberikan maklum balas yang segera dan berkesan. Melalui kuiz interaktif, murid dapat menguji pengetahuan mereka dalam suasana yang menyeronokkan dan tidak menekan, sementara aplikasi pembelajaran membolehkan mereka mengulang kaji topik-topik yang sukar pada bila-bila masa.

Penggunaan teknologi ini bukan sahaja meningkatkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran, tetapi juga membantu guru mengenal pasti kelemahan dan kekuatan setiap murid dengan lebih tepat. Dengan maklum balas yang segera, guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran mereka untuk memenuhi keperluan individu murid, memastikan setiap murid mendapat sokongan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini selari dengan kajian Mohd Hafifi Paudi (2021) yang menunjukkan bahawa penggunaan alat digital sebagai medium pembelajaran sangat berkesan dan dapat membantu meningkatkan kefahaman murid.

Kajian ini juga boleh dijadikan panduan oleh guru-guru lain dalam melaksanakan tindakan intervensi bagi kajian akan datang. Penulis percaya penerapan pelbagai kaedah intervensi mampu menarik minat murid. Pengalaman dalam melaksanakan kajian ini juga dapat membantu penulis dalam memperbaiki amalan baik dalam PdP mata pelajaran Sains.

References

- Ansori, A., & Sari, A. F. (2020). *Inovasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(39), 19251-19257. <https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116>
- Dzulkifli, M. A., & Mustafar, M. F. (2013). The influence of colour on memory performance: A review. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 20(2), 3-9.
- KPM. (2017). *Buku Teks KPM : Sains Tahun 5 KSSR Semakan 2017*.
- Mohd Khairulnizam Ramlie, Ashraf Abdul Rahaman, Ahmad Khairul Azizi Ahmad & Muhammad Abdullah. (2023). *Inovasi Kaedah Pembelajaran: Perkembangan Penggunaan Teknologi Dalam Institusi Pendidikan*: Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, 32610, Seri Iskandar, Perak, Malaysia.
- Nasution, D. (2023). *Efektivitas media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar pada mata pelajaran fisika (Studi meta-analisis)*. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Nurannisaa, S. P. B. (2017). Menghadapi generasi visual; literasi visual untuk menstimulasi kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. *Elementary School Education Journal*, 1(2a), 51.
- Nurhafidhah, & Hasby. (2018). *Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Microsoft Excel*. Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Samudra.
- Othman, I., & Yaakub, R. (2010). Aplikasi teori kecerdasan pelbagai dalam pelaksanaan kurikulum. *Asia Pacific Journal of Educators and Education*, 25, 21-32.
- Paudi, M. H., & Din, R. (2021). Penggunaan video sebagai medium pembelajaran sendiri untuk meningkatkan produktiviti belia tani di kawasan luar bandar. *Journal of Personalized Learning*, 4(1), 43-56.
- Zur'ain, Z., & Abdul Razak, K. (2022). Minat dan motivasi murid terhadap penggunaan aplikasi interaktif dalam Pendidikan Islam. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(3), e001372. <https://doi.org/10.1234/mjssh.2022.e001372>.